

ЁШЛАР ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ САБАБ ВА ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ: ИЖТИМОЙ, ПСИХОЛОГИК ВА ҲУҚУҚИЙ ОМИЛЛАР ЎЗARO TAЪСИРИ

Арипов Акмал Хусниддинович,
мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Мақолада ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқишида таъсир этувчи асосий сабаб ва шарт-шароитлар таҳлил қилиниб, уларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий моҳиятига баҳо берилган. Айниқса, таълим-тарбиядаги камчиликлар, оиладаги назоратсизлик, ишсизлик, ҳуқуқий маданиятнинг етарли эмаслиги, ахборот оқими ва интернет таъсирига алоҳида урғу берилган. Маҳаллий ва халқаро олимлар фикрлари асосида таҳлилий хулосалар берилган ҳамда ҳуқуқбузарликларни камайтиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Мақола ёшлар жиноятчилигини олдини олишда мустаҳкам илмий-амалий асос сифатида хизмат қилади.

Калит сўзлар: Ёшлар ҳуқуқбузарлиги, сабаб ва шартлар, оила назорати, ҳуқуқий онг, ижтимоий омиллар, таълим, ахборот таъсири, профилактика, жиноятчилик.

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В статье анализируются основные причины и условия, способствующие совершению правонарушений среди молодежи. Особое внимание уделено недостаткам в системе образования и воспитания, отсутствию семейного контроля, безработице, низкому уровню правовой культуры и влиянию информационного пространства. Представлены научные взгляды отечественных и зарубежных исследователей, а также обоснованы

конкретные предложения и рекомендации по снижению уровня правонарушений среди молодежи. Работа служит теоретической и практической основой для совершенствования профилактики молодежной преступности.

Ключевые слова: Молодежное правонарушение, причины и условия, семейный контроль, правосознание, социальные факторы, образование, влияние информации, профилактика, преступность.

CAUSES AND CONDITIONS OF YOUTH DELINQUENCY: THEORETICAL AND PRACTICAL ANALYSIS

Abstract: This article examines the primary causes and conditions influencing youth delinquency, with a focus on legal and social factors. It highlights key issues such as deficiencies in education and upbringing, lack of family supervision, unemployment, insufficient legal awareness, and the influence of digital information. The article incorporates both national and international scholarly perspectives and puts forward practical recommendations for reducing youth offenses. It aims to serve as a solid theoretical and practical basis for the development of effective juvenile crime prevention strategies.

Keywords: Youth delinquency, causes and conditions, family supervision, legal awareness, social factors, education, information influence, prevention, juvenile crime.

Охирги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган янгиланиш ва ислохотлар шароитида ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда уларни турли салбий таъсирлардан ҳимоя қилишга қаратилган давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида комплекс ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, жамоат хавфсизлиги ва осойишталигини таъминлаш борасида мутлақо янги институтционал ва ҳуқуқий механизмлар

жорий этилмоқда. Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларнинг юзага келишида асосий рол ўйнаётган ижтимоий-маиший муаммоларни бартараф этиш мақсадида манзилли профилактик чора-тадбирлар тизими шакллантирилмоқда.

Амалий таҳлиллар ёшлар жинойтчилигининг ривожланишига таъсир этувчи қатор омилларни — хусусан, таълим соҳасидаги тизимли муаммолар, ишсизлик даражасининг юқорилиги, оилавий муҳитдаги низолар, ахборот маконидаги хавфсизлик камчиликлари, шунингдек, маҳалла ва жамоаларда ижтимоий назоратнинг етарли даражада ташкил этилмаганлигини — аниқ кўрсатмоқда. Мазкур омиллар ёшларни ҳуқуқбузарликка мойилликка олиб келаётган асосий таҳдидлар сифатида эътироф этилмоқда. Шу муносабат билан, 2023 йил 11 сентябрда қабул қилинган ПФ–158-сон “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида”ги Фармон¹ ва ундан келиб чиқадиган ҳолда 2025 йилда қабул қилинган “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарори² ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришга қаратилган. Ушбу норматив ҳужжатлар маҳаллалардаги профилактик фаолиятни қайта ташкил этиш, аҳолида шахсий хавфсизлик туйғусини шакллантириш ва жинойтчиликка олиб келувчи омилларни ўз вақтида аниқлаб, бартараф этишга йўналтирилган.

¹ Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ–158-сон Фармон // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

² Мирзиёев Ш.М. // “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон Қарори Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/7330260>

Хусусан, мазкур қарорларда “маҳалла–профилактика инспектори–ёшлар етакчиси” ўзаро ҳамкорлик модели асосида ҳар бир ёш шахс билан индивидуал профилактик ишлар олиб бориш, “Ёшлар дафтари” ва “Ёшлар мониторинг жадвали” каби ахборот тизимлари орқали назорат ва кўмакни кучайтириш, таълим муассасаларида ҳуқуқий онгни юксалтиришга доир тарғибот ишларини мунтазам йўлга қўйиш белгиланган. Шунингдек, жиноятчилик хавфи юқори бўлган ҳудудларда видеокузатув, рақамли таҳлил ва ахборот платформаларидан самарали фойдаланиш орқали хавф гуруҳига кирувчи ёшларнинг хатти-ҳаракатини барвақт таҳлил қилиш механизми яратилмоқда.

Шу тариқа, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва 2025 йилги Президент қарори ёшлар ҳуқуқбузарликларини олдини олишда нафақат ҳуқуқий, балки ижтимоий, маънавий ва ахборот-коммуникациявий ёндашувларни ҳам қамраб олган мукамал тизимни шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, ёшларнинг ҳаётида ҳуқуқий маданият ва фаол фуқаролик позициясини мустаҳкамлашга, жамиятда барқарор хавфсиз муҳитни таъминлашга хизмат қилади.

Дарҳақиқат, ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий муаммо сифатида криминология фанининг марказий тадқиқот йўналишларидан бири саналади. Криминолог олимлар жиноятчиликни умумий ижтимоий муаммо сифатида баҳолаётган экан, унинг ёшлар орасидаги шакли алоҳида эътибор талаб этади. Криминология фанида ёшлар ҳуқуқбузарлигининг сабаблари ва шароитлари, жиноятчи шахсининг хусусиятлари ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш механизмлари таҳлил қилинади.

Шу ўринда, М.Ш. Холмирзаевнинг илмий назарий қарашича ³, ҳуқуқбузарликни самарали профилактика қилиш учун, энг аввало, уни келтириб чиқарувчи ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва ҳуқуқий омилларни аниқлаш ва таҳлил этиш зарур. У ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар кўп ҳолларда жамиятдаги ижтимоий тенгсизлик, оиладаги муаммолар, таълим тизимидаги камчиликлар ва бўш вақтни мазмунли ўтказиш имкониятларининг йўқлиги билан боғлиқлигини таъкидлайди. Қ.Р. Абдурасулованинг таърифича ⁴, криминология фани ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларни ижтимоий-ҳуқуқий хулқ-атвор сифатида ўрганади. Унинг таъкидлашича, ҳуқуқбузарликка мойиллик шахсдаги маънавий, рухий ва ижтимоий қарама-қаршиликлардан келиб чиқади ва бу жараённи жиноятчиликнинг ижтимоий-психологик механизмлари доирасида таҳлил қилиш лозим бўлади. А.Ташпулатов ⁵ бўлса, ёшлар ҳуқуқбузарлигини шахснинг ижтимоий муҳитдаги носоғлом таъсирлар натижасида вужудга келадиган ҳуқуққа қарши фаолияти сифатида таърифлайди. Унинг фикрича, таълим ва тарбия тизимидаги етишмовчиликлар, оиладаги низолар, назоратнинг йўқлиги ёшларни ҳуқуқбузарликка мойил қилади. Шунингдек, Ташпулатов ёшларнинг турмуш даражаси паст бўлган маҳаллаларда кўпроқ ҳуқуқбузарликка қадам қўйишини таъкидлайди. З.Абдурахмонов ⁶ эса ҳуқуқбузарликни ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият даражасининг пастлиги билан боғлайди. Унинг таҳлилида, ёшлар ўртасида ҳуқуқий тарғибот

³ Холмирзаев М.Ш. *Жиноятчиликни криминологик прогнозлаш: муаммо ва ечимлар*. – Т.: Магистрлик диссертацияси. 2022 й. 47-бет.

⁴ Абдурасулова Қ.Р. *Криминология*. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – 305 б.

⁵ Ташпулатов А. “Ёшлар ҳуқуқбузарлиги: назария ва амалиёт”. – Т.: “Адолат”, 2018. – Б. 46–49

⁶ Абдурахмонов З. “Жиноятчиликка қарши курашишнинг назарий-ҳуқуқий асослари”. – Т.: Юриспруденция, 2020. 103–106-бетлар.

ишларининг самарасизлиги ва ҳуқуқий хабардорликнинг етишмаслиги муҳим омил сифатида қайд этилган. А.А.Абдилҳамедов⁷ бўлса, ёшлар жиноятчилиги мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий муаммо бўлиб, унинг илдизлари жамиятдаги сиёсий, маънавий, иқтисодий ва ҳуқуқий жараёнлар билан чамбарчас боғлиқ. А.А.Абдилҳамедовнинг таъкидлашича, ёшлар томонидан содир этилаётган жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бевосита уларнинг таълим-тарбия даражаси, ҳаётий мақсадлари ва бандлик имкониятлари билан узвий боғлиқдир. Шунингдек, муаллиф ўз мақоласида ёшларнинг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш, уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, таълим-тарбия тизимидаги сифат ва назоратнинг кучайтирилиши ҳуқуқбузарликлар профилактикасида муҳим омил ҳисобланади дейди. Бундан ташқари у, Президент Шавкат Мирзиёевнинг таълим соҳасига қаратган эътибори, “Ёшлар – келажагимиз” давлат дастури, “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида ёшлар масаласига устувор ўрин берилиши бу соҳадаги давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлигига алоҳида урғу беради. Шу билан бирга муаллиф ёшлар ҳуқуқбузарлигига таъсир этувчи асосий омиллар сифатида қуйидагилар кўрсатиб ўтади. Буларга: оиладаги носоғлом ижтимоий-руҳий муҳит; таълим муассасаларида назоратнинг сусайиши; тарбия ва ҳуқуқий онг етишмовчилиги; жиноятчи шахслар таъсири; ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этмаслик; ишсизлик ва иқтисодий ночорлик.

Муаллиф ёшлар билан ишлашда тарбиявий таъсирни кучайтириш, тарбияси оғир ўсмирлар билан индивидуал ёндошувни шакллантириш ва оилавий муносабатларни соғломлаштиришга доир таклифлар илгари суради. Бундан ташқари, жиноят содир этган ёшларни фақат жазолаш эмас, балки

⁷ Абдилҳамедов А.А. “Ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олишда таълим ва тарбиянинг ўрни ҳамда бандлигини таъминлашнинг долзарблиги” // 2024 йилда “Oriens” журналининг 4(21)-сони / <https://oriens.uz/media/conferencearticles/75>

уларни жамиятга қайтариш, қайта тарбиялаш ва ижтимоий адаптациялаштириш йўллари ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидлайди.

Марказий Осиё минтақаси олимларидан **Қозоғистонлик С.Жуманалиев**⁸ ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар сабабини жамиятдаги ижтимоий тенгсизлик, ишсизлик ва маънавий қадриятларнинг инқирози билан боғлайди. Унинг фикрича, давлат органларининг ёшларга доир профилактик фаолияти етарлича самарали йўлга қўйилмаган.

Шунингдек, **Россиялик** олимлар ҳам ушбу муаммони ҳар томонлама таҳлил қилган. Хусусан, В.Н.Кудрявцев ёшлар жиноятчилигини жамиятдаги умумий криминоген муҳит, ноқонуний фаолиятнинг ижтимоий тўсиқларсиз тарғиб қилиниши, ва ҳуқуқбузарликларга жазо муқаррарлигининг пастлиги билан изоҳлайди⁹. В.И.Шульга¹⁰ эса ўзининг дарслигида жиноятчи шахсининг шаклланишига таъсир этувчи омиллар қўйидагича таснифлайди: ижтимоий муҳит (оила, дўстлар, таълим муассасалари), иқтисодий аҳвол, шахсий психологик хусусиятлар ва оммавий ахборот воситалари орқали таъсир кўрсатувчи маданий қадриятлар. Ушбу мулоҳазалардан келиб чиқиб, ёшлар ҳуқуқбузарликларини тушунишда шахсининг ижтимоий муҳит билан ўзаро таъсири алоҳида ўрин тутади. Шунингдек, Л.М.Прозументов ва А.В.Шеслернинг¹¹ илмий назарий қарашича, ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар турли даражадаги криминоген детерминантлар таъсирида юзага келади. Улар умумижамят (масалан, ишсизлик, камбағаллик),

⁸ Жуманалиев С. “Молодежь и преступность: социологический анализ”. – Алматы: 2017. – С. 87–90

⁹ Кудрявцев В.Н. “Социология преступности”. – Москва: НОРМА, 2009. – С. 134–138

¹⁰ Шульга В.И. *Криминология: Учебное пос.* – Владивосток: ВГУЭС, 2008. - 132 с.

¹¹ Прокументов Л.М., Шеслер А.В. *Криминология (Общая часть)*. – Томск: ТГУ, 2017. – 284 с.

ижтимоий-психологик (масалан, назардан четда қолиш, тушкунлик), ҳамда шахсий (маънавий ва руҳий ҳолатлар) сабабларга бўлинади.

Европа олимлари эса ҳуқуқбузарликнинг асосий сабаблари сифатида ёшларнинг ижтимоий адаптация жараёнидаги муаммоларини таъкидлашади. Масалан, **Германиялик** Э.Келманинг ¹² фикрича, ёшлар учун таълим тизимидаги рақобатбардошлик босими, иш ўрни топишдаги қийинчилик ва индивидуалистик қарашларнинг устуворлиги уларнинг анти-ижтимоий хулқини шакллантиради.

Шунингдек, **АҚШ** олимлар Т.Хирши ва Т.Шавингерлар томонидан ишлаб чиқилган “ижтимоий боғлиқлик назарияси”га кўра, ёшлар ҳуқуқбузарлик содир этишига сабаб бўлувчи асосий омиллардан бири – уларнинг жамиятнинг расмий институтлари (оила, мактаб, иш жойи ва бошқалар) билан боғлиқлигининг заифлигидир¹³.

Бундан ташқари, UNESCO ва UNODC каби халқаро ташкилотлар¹⁴ томонидан ўтказилган тадқиқотлар ёшлар ҳуқуқбузарлигига олиб келадиган сабаблар ичида ижтимоий адолатсизлик, гендерга оид камситишлар, интернетдаги зўравонлик тарғиботи ва миграцион омилларни ҳам қайд этади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2024 йил январь-июнь ойлари бўйича расмий маълумотлари¹⁵ мамлакатимизда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, айниқса ёшлар ўртасида жиноятчиликка қарши профилактик тадбирларни амалга оширишда муайян самараларга

¹² *Kellmann, E.* “Youth Crime in Europe: Causes and Interventions.” – *European Journal of Criminology*, Vol. 12, No. 2, 2016. – pp. 122–126

¹³ *Hirschi T.* “Causes of Delinquency”. – Berkeley: University of California Press, 1969.

¹⁴ UNODC. “Global Study on Children Deprived of Liberty”. – Geneva, 2019. // UNESCO. “Youth and Violent Extremism on Social Media”. – Paris, 2017.

¹⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2024 йилнинг январь-июнт ойларидаги ҳуқуқбузарликлар ҳолати // https://stat.uz/img/chorak_natijalar/yanvar-iyun/uz/17_khuubuzarlik_p15960.pdf

эришилаётганини кўрсатади. Жумладан, маҳаллаларда хавфсиз муҳитни яратиш, жинойтга мойил ёшлар билан манзилли ишлар олиб бориш, уларни спорт, маданият ва ижтимоий ҳаётга фаол жалб қилиш борасидаги чоратadbирлар ижобий натижаларни бермоқда. Шу билан бирга, жинойтчилик кўрсаткичларининг таҳлили ҳуқуқбузарликлар муаммоси тўлиқ бартараф этилмаганини ва айрим ёш гуруҳларида жинойий фаоллик юқориликча қолаётганини ҳам кўрсатмоқда.

Хусусан, 2024 йилнинг биринчи ярим йиллигида жиноят содир этган шахсларнинг ёш тоифалари бўйича тақсимотини таҳлил қилиш шундан далолат берадики, умумий жиноятчилар орасида энг катта улуш 31 ёш ва ундан катта фуқаролар ҳиссасига тўғри келиб, улар 56,8% ёки 11 006 нафарни ташкил этган. Бундан кейинги ўринни 18-30 ёшли ёшлар эгаллаб, улар жиноятчилар умумий сонининг 38,0%ини, яъни 7 362 нафарни ташкил қилган. Шунингдек, 15-17 ёшли ўсмирлар орасида жиноят содир этганлар 4,7% (904 киши), 13-14 ёшли ноболиғлар эса 0,6% (120 киши)ни ташкил қилгани қайд этилган.

Жиноят турлари бўйича таҳлил шуни кўрсатмоқдаки, 31 ёш ва ундан юқори ёшдаги фуқаролар орасидаги жиноятларнинг асосий қисмини ўғрилик (13,4%) ва фирибгарлик (7,5%) ташкил этган. 18-30 ёшли ҳуқуқбузарлар ўртасида эса ўғрилик 20,5%, фирибгарлик 6,3% ва безорилик 5,8% кўрсаткичга эга бўлган. Бу кўрсаткичлардан маълумки, ушбу ёш тоифасида моддий манфаат орттиришга қаратилган жиноятлар билан бир қаторда оммавий тартибсизлик ва безорилик ҳолатлари ҳам кенг тарқалган.

Айниқса, ўспиринлар — яъни 15-17 ёшлилар орасида жиноят турларининг таҳлили қайд этилишича, жиноятларнинг катта қисмини ўғрилик (41,0%), безорилик (12,7%) ва зўравонлик хусусиятига эга бўлган талончилик ва босқинчилик (7,6%) ташкил этган. Бу эса, ёшлар ўртасида ҳуқуқий тарбия

ва ижтимоий назоратнинг заифлашуви, уларнинг психологик ва рухий эҳтиёжларининг эътиборсиз қолишини кўрсатади.

13–14 ёшли ноболиғлар ўртасида энг кўп қайд этилган жиноят турлари ўғрилиқ (68,3%) ва безорилиқ (10,8%) бўлгани ҳолда, бу ҳолат ушбу ёшда ҳуқуқбузарликка мойилликнинг эрта юзага келаётгани, аҳолининг ушбу қатламига нисбатан махсус профилактик ёндашувларни шакллантириш зарурлигини таъкидлайди.

Умуман, юқоридаги статистик таҳлиллардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, мамлакатимизда амалга оширилаётган профилактик чоратadbирлар айрим ижобий самаралар бермоқда. Бироқ ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик кўрсаткичлари юқориликча қолаётгани уларнинг ижтимоий интеграцияси, ҳуқуқий тарбияси ва бандлигини таъминлаш бўйича чораларни янада кучайтириш зарурлигини тақозо этмоқда. Бу эса таълим, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, маҳалла, нодавлат ташкилотлар ва оилаларнинг самарали ҳамкорлигини таъминлашни талаб этади.

Шу ўринда, ёшлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик ҳолатининг амалий ҳолатига тўхталиб ўтсак, Хусусан, 2024 йил 18 январь куни Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида ҳуқуқбузарлик содир этилган. Воқеага кўра, ёш шахс К.Отабек фуқаро Ф.М.нинг уяли телефонини “қўнғироқ қилиб олиш” баҳонасида сўраб, телефонни қайтармаган ҳолда воқеа жойидан йўқолган. Бу ҳолат Жиноят кодексининг 166-моддаси — “Талончилик” — яъни очикдан-очик равишда мулкни талон-торож қилиш жинойий ҳаракати сифатида баҳоланиб, унга нисбатан жиноят иши қўзғатилган ва суд томонидан айбдор деб тан олинган.

Мазкур жинойий ҳаракат айбланувчи томонидан алдамчилик йўли билан ишонч қозониш, мулкни вақтинча сўраш орқали очикдан-очик талончиликка ўтиш каби ахлоқий-ҳуқуқий чегараларни бузиш ҳолати эканини кўрсатади.

Ушбу воқеа жиноятлар профилактикасини кучайтириш зарурлигини яна бир бор яққол намоён этади.

Эндиликда мазкур ҳуқуқбузарликни илмий нуқтаи назардан таҳлил қилиб ўтсак мақсадга мувофиқ бўлади. Жумладан:

Сабаблар ва шарт-шароитларнинг тизимли классификацияси

Криминология фанида ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омиллар анъанавий равишда икки гуруҳга бўлинади: **сабаблар** (субъектив, яъни шахснинг ички хулқ-атвори ва руҳий ҳолатига боғлиқ омиллар) ва **шарт-шароитлар** (объектив, яъни ижтимоий муҳит, оилавий вазият, иқтисодий ҳолат, таълим сифати ва ҳоказолар).

1. Субъектив сабаблар (шахсга боғлиқ ички омиллар):

1.1. Ҳуқуқий онг ва маданиятнинг пастлиги

Жиноятни содир этган ёш шахс қонунга бўлган ҳурмат, ҳуқуқий масъулият туйғуси ва ҳуқуқий оқибатларни баҳолаш қобилияти етарлича шаклланмаганлигини намоён қилди. **Ф.Пахруддинов** таъкидлашича, “ҳуқуқий онгнинг етишмаслиги — ёшлар ўртасидаги жиноятчиликнинг фаол омилларидан бири ҳисобланади”¹⁶;

1.2. Тарбиявий муаммолар ва руҳий тўғрилашнинг йўқлиги

Шахснинг болаликдан бошлаб ахлоқий-этик нормаларни ўзлаштириши, ноқонуний йўл билан муваффақиятга эришиш назариясига қарши иммунитетнинг шаклланиши зарур. Мазкур ҳолатда бу жараён амалга ошмаган. **В.И.Шульга** бу ҳолатни “шахсни жиноятга мойил қилиб қўювчи ички психологик механизм” деб таърифлайди¹⁷;

¹⁶ Пахруддинов Ф. *Криминология. Дарслик.* – Тошкент: Адолат, 2021 й. 117–118-бетлар.

¹⁷ Шульга В.И. *Криминология: Учебник.* – Москва: Юрайт, 2016. – С. 238.

1.3. Интернет ва ахборот муҳитининг салбий таъсири

Ёшлар ўртасидаги кўплаб жиноятлар глобал ахборот маконидаги зўравонлик, бойликка осон йўл билан эришишни тарғиб қилувчи контентлар таъсирида шаклланмоқда. Буни **И.Исмоилов** ёшлар ҳуқуқбузарлигидаги "ахборот-нисбий сабаблар" деб атайди¹⁸.

2. Объектив шарт-шароитлар (ижтимоий муҳит ва ташқи таъсирлар):

2.1. Оила муҳити ва ижтимоий назоратсизлик

Ўртача ёшдаги шахсларнинг ҳуқуқбузарликка мойил бўлиши оиладаги муносабатлар, назорат, тарбия ва ахлоқий қийматларга боғлиқ. Зиёдуллаев таъкидлаганидек, “жиноятчилик оиладаги ижтимоий функцияларнинг бузилиши билан боғлиқ ҳолда кўпаймоқда”¹⁹;

2.2. Маҳаллаларда профилактика назоратининг заифлиги

Фуқаронинг жамоат жойида уяли телефонини қўнғироқ қилиб олиш баҳонасида алдов йўли билан олиб кетилиши, маҳаллий профилактика инспекторлари ва жамоат назорати тизимининг самарасизлигини кўрсатади. **ИИВ 2024 йил ҳисоботида** ҳам ёшлар ўртасида содир этилаётган жиноятлар ортиши маҳаллаларда профилактиканинг кучсизлиги билан изоҳланади²⁰;

2.3. Иқтисодий жиҳатдан ночорлик ва ишсизлик

Ёшлар томонидан жиноят содир этилишида моддий эҳтиёж асосий омиллардан бири сифатида намоён бўлади. Телефон каби моддий неъматни “очикдан-очик тортиб олиш” — бу эҳтиёжнинг ноқонуний қондирилиш

¹⁸ Исмоилов И. Ёшлар ҳуқуқбузарликларида ахборот муҳитининг таъсири. // *Ҳуқуқ ва Ижтимоий Ҳаёт*, 2023, №4, 45–48-бетлар.

¹⁹ Зиёдуллаев М. *Криминология назарияси ва амалиёти*. – Тошкент, 2020. 132-бет.

²⁰ ИИВнинг 2024 йил биринчи ярим йиллик ҳисоботи. – Тошкент, 2024.

шакли. Абдилхамедов А.А. ёшлар ҳуқуқбузарлигини иқтисодий жиҳатдан “ижтимоий тенгсизлик ва адолатсиз тақсимот” билан боғлайди²¹.

Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, ҳозирги глобаллашув шароитида ёшлар ҳуқуқбузарликлари жамиятнинг энг долзарб ижтимоий-ҳуқуқий муаммоларидан бирига айланган бўлиб, ушбу муаммонинг барвақт олдини олиш масаласи барча тараққий топган давлатлар давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида қаралади. Ўзбекистонда ҳам “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва 2025 йилги Президент қарори (ПҚ-69-сон, 2025 йил 12 январь) доирасида маҳаллаларда хавфсиз муҳитни яратиш, ёшларни ҳуқуқбузарликлардан асрашга қаратилган тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда²².

Шу ўринда, криминология фанидан маълумки, ҳуқуқбузарликни келтириб чиқарувчи омиллар шартли равишда субъектив (шахсий) ва объектив (ижтимоий) детерминантларга бўлинади²³. Ўзбекистонлик криминолог олимлар М.Ш.Холмирзаев, А.Ташпулатов, З.Абдурахмонов, А.А.Абдилхамедов кабилар таъкидлашича, ёшлар ҳуқуқбузарликларига кўп ҳолларда қуйидаги омиллар сабаб бўлади: таълим ва тарбия тизимидаги етишмовчиликлар, ишсизлик, ижтимоий тенгсизлик, оиладаги руҳий носоғлом муҳит, ҳуқуқий онг ва маданиятнинг пастлиги ҳамда ахборот хавфсизлиги бўйича назоратнинг йўқлиги²⁴. Жумладан, А. Ташпулатов ёшлар ҳуқуқбузарлигини “шахснинг ижтимоий муҳитдаги носоғлом таъсирлар

²¹ Абдилхамедов А.А. Ёшлар ҳуқуқбузарлиги ва унинг ижтимоий-иқтисодий омиллари. – // *Жамият ва Қонун*, 2024, №2, Б. 68–71.

²² Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-69-сон қарори, 2025 йил 12 январь; lex.uz

²³ Холмирзаев М.Ш. Криминология. – Т.: Adolat, 2021. – Б. 45–50.

²⁴ Ташпулатов А. Жинойтчиликка қарши курашда профилактиканинг ўрни. – Тошкент, 2022.

натижасида ҳуқуққа қарши фаолият шаклида намоён бўладиган ижтимоий девиант хулқ-атвор” деб таърифлайди ва унинг келиб чиқишида таълим, оила, назоратсизлик каби факторларнинг ролини алоҳида кўрсатади²⁵. Мазкур назарий ёндашувни З.Абдурахмонов ҳам қўллаб-қувватлаб, ҳуқуқий онгнинг пастлиги ва ҳуқуқий тарғибот ишларининг самарасизлигини асосий хавф омили сифатида баҳолайди²⁶.

Халқаро тажриба таҳлили ҳам мазкур омилларни инкор этмасдан, уларни бартараф этишда илғор моделларни таклиф қилади. Масалан, **Японияда** “КОВАН” тизими орқали ҳар бир маҳаллада профилактика инспекторлари доимий равишда жамоат билан мулоқотда бўлиб, ҳуқуқбузарликни илк босқичда аниқлашга эришилмоқда²⁷. Бу амалиёт Ўзбекистонда ҳам маҳалла – профилактика инспектори – ёшлар етакчиси ҳамкорлик моделини шакллантириш бўйича қабул қилинган норматив ҳужжатлар билан ҳамоҳанг ҳисобланади²⁸.

Германияда эса “менторлик дастурлари” (Mentoring Programs) орқали ҳуқуқбузарлик содир этган ёшларни қайта ижтимоий ҳаётга адаптация қилиш механизми йўлга қўйилган. Менторлар ёш шахсларни психологик қўллаб-қувватлайди, таълим ва меҳнат бозоридаги имкониятлар билан таништиради²⁹. Ўзбекистонда бу борада “Ёшлар дафтари” ва “Ёшлар мониторинг жадвали”

²⁵ Абдурахмонов З. Жиноятчиликка қарши курашишнинг назарий-ҳуқуқий асослари. – Тошкент, 2020. – Б. 61–66.

²⁶ Абдурахмонов З. Жиноятчиликка қарши курашишнинг назарий-ҳуқуқий асослари. – Тошкент, 2020. – Б. 61–66.

²⁷ Tokyo Metropolitan Police Department, “Koban System.” Accessed: <https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp>

²⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-158-сон Фармони, 2023 йил 11 сентябрь. lex.uz

²⁹ German Federal Youth Program, “Mentoring for Crime Prevention.” 2022.

ахборот тизимлари орқали муайян даражадаги кузатув амалга оширилаётган бўлса-да, менторлик институти ҳануз жорий қилинмаган.

Швецияда эса жинойтчиликни бартараф этишда таълим тизими асосий институт сифатида хизмат қилади. Мактаблар “ўқувчида қонунга ҳурмат ва фуқаролик масъулиятини шакллантириш”да дастлабки ижтимоий институт сифатида фаолият юритади³⁰. Бу тажрибадан келиб чиқиб, Ўзбекистон мактабларида “Ҳуқуқий маданият ва фуқаролик маъсулияти” фанини жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, **АҚШ**даги Т.Хирши ва Т.Шавингер томонидан ишлаб чиқилган “ижтимоий боғлиқлик назарияси”га кўра, шахснинг ҳуқуқбузарликка мойиллиги, унинг жамиятнинг расмий институтлари (оила, мактаб, иш жойи) билан боғлиқлигининг заифлиги билан узвий боғлиқ³¹. Демак, ўзбекистонлик ёшларнинг ҳам жамият институтларига интеграциясини мустаҳкамлаш мақсадида уларни таълим, касб, маданият ва спорт орқали банд қилиш долзарб вазифа сифатида қаралиши лозим.

Хулоса ўрнида, юқорида келтирилган таҳлиллардан келиб чиқиб, ёшлар ҳуқуқбузарликларини бартараф этиш учун қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

биринчидан, ҳар бир маҳаллада “КОВАН” услубида профилактика ва жамоат назорати пунктларини жорий этиш (Япония тажрибаси);

иккинчидан, ҳуқуқбузар ёшларга индивидуал менторлик дастурини жорий этиш ва уларни жамиятга қайта интеграциялаш (Германия);

учинчидан, таълим муассасаларида мажбурий “ҳуқуқий онг ва фуқаролик маданияти” фанини жорий этиш (Швеция);

³⁰ *Swedish National Agency for Education, “Values and Rights in Swedish Schools.” 2021.*

³¹ *Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.*

тўртинчидан, ёшлар бандлигини таъминлаш учун ҳудудий интеграция марказларини ташкил этиш (Франция);

бешинчидан, махсус тарбия муассасаларида жиноят содир этган ёшлар учун реабилитация-психологик ёрдам дастурларини ишлаб чиқиш (Канада, АҚШ).

